

ОБОРИН Матвей Сергеевич

*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал);
Пермский государственный национальный исследовательский университет;
Пермский государственный аграрно-технологический университет
им. ак. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ);
Сочинский государственный университет (Сочи, РФ);
доктор экономических наук, профессор; e-mail: recreachin@rambler.ru*

ПШЕНИЧНЫХ Юлия Алексеевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: pshenichnih.julia@gmail.com*

АГРОТУРИЗМ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Макроэкономические и геополитические условия способствовали пересмотру стратегических ориентиров развития Российской Федерации, исключением не стала и сфера услуг. Ухудшение ситуации с зарубежными поездками, возникновение финансовых и культурно-социальных проблем актуализировали возникновение концептуально иных подходов к внутренним путешествиям. Уникальные условия России способствуют развитию и диверсификации туристских услуг, ориентированных на спрос различных демографических групп населения. Ресурсный потенциал многих регионов недостаточно вовлечён в коммерческий оборот, что связано с соблюдением баланса экономических, социальных и экологических интересов. Здесь необходимо учитывать мировые тренды диверсификации турбизнеса и изменения потребительского спроса. В настоящее время возросло значение и популярность агротуризма, как составляющей внутреннего туризма. Однако развитие данного процесса осложнено рядом факторов и условий экономического и институционального характера. Цель исследования заключается в анализе экономических и институциональных условий организации функционирования агротуризма как фактора экономической безопасности сельских территорий. Научная новизна исследования заключается в определении наиболее перспективных направлений, способствующих созданию экономических и институциональных условий организации функционирования агротуризма в регионах РФ. Были определены теоретические основы сельского туризма как перспективного направления развития отрасли, охарактеризованы основные тенденции его развития. Представлен анализ факторов и проблем, влияющие на развитие данного вида услуг сельских территорий, определены условия и разработаны рекомендации, способствующие его стимулированию и продвижению.

Ключевые слова: агротуризм, институциональные условия, сельские территории, экономическая безопасность, продвижение, стимулирование

Для цитирования: Оборин М.С., Пшеничных Ю.А. Агротуризм как фактор обеспечения социально-экономической безопасности сельских территорий // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 109–117. DOI: 10.5281/zenodo.10440307.

Дата поступления в редакцию: 16 ноября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

UDC 338.48 EDN: GWMMOO
DOI: 10.5281/zenodo.10440307

Matvey S. OBORIN

*Plekhanov Russian University of Economics, Perm Institute (branch);
Perm State National Research University; Perm State Agro-Technological University named after
Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia); Sochi State University (Sochi, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: recreachin@rambler.ru*

Yuliya A. PSHENICHNYKH

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: pshenichnih.julia@gmail.com*

RURAL TOURISM AS A SOCIO-ECONOMIC SECURITY FACTOR OF RURAL AREAS

Abstract. *Macroeconomic and geopolitical conditions contributed to the revision of the strategic guidelines for the development of the Russian Federation, and the service sector was no exception. The deterioration of the situation with foreign travel and emergence of financial and cultural and social problems have actualized appearance of conceptually different approaches to domestic travel. The unique conditions of Russia contribute to the development and diversification of tourist services focused on the demand of various demographic groups of the population. The resource potential of many regions is not sufficiently involved in commercial turnover, which is associated with maintaining a balance of economic, social and environmental interests. It is necessary to consider global trends in the diversification of the tourism business and changes in consumer demand. Currently, the importance and popularity of agrotourism as a component of domestic tourism has increased. However, the development of this process is complicated by a number of factors and conditions of an economic and institutional nature. The purpose of the study is to analyze the economic and institutional conditions of the organization of the functioning of rural tourism as a factor of economic security of rural areas. The scientific novelty of the study is to identify the most promising areas that contribute to the creation of economic and institutional conditions for the organization of the functioning of agrotourism in the regions of the Russian Federation. The theoretical foundations of rural tourism as a promising direction for the development of the industry were identified, and the main trends in its development were characterized. The analysis of factors and problems affecting the development of this type of rural services is presented, conditions are defined and recommendations to promote it are developed.*

Keywords: *rural tourism, institutional conditions, rural areas, economic security, promotion, stimulation*

Citation: Oborin, M. S., & Pshenichnykh, Yu. A. (2023). Rural tourism as a socio-economic security factor of rural areas. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 109–117. doi: 10.5281/zenodo.10440307. (In Russ.).

Article History

Received 16 November 2023
Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Трансформационные процессы и незавершённые структурные изменения приводят к застою и спаду социально-экономического развития сельских территорий. Это существенно препятствует эффективному использованию природно-ресурсного потенциала, увеличению объёмов сельскохозяйственного производства, организации гармоничной эксплуатации, повышению инвестиционной привлекательности сельских территорий, преодолению диспропорций пространственного и регионального развития, занятости сельского населения и их благосостоянию, установлению межотраслевых связей (региональные и отраслевые вертикальные и горизонтальные интеграционные связи), формирование продовольственной безопасности и модернизация социально-экономической инфраструктуры в сельской местности. Защита интересов сельского населения способствует социальному и культурному развитию регионов. Эти дестабилизирующие тенденции оказывают негативное влияние на формирование экономической безопасности государства, нарушая принципы последовательности и сбалансированности в процессе обеспечения безопасности [2, 8].

Учитывая это, проблема создания эффективных механизмов и инструментов для продвижения социально-экономического развития сельских территорий приобретает решающее значение в рамках реализации прикладных основ совершенствования государственной политики экономической безопасности [3, 5, 21].

В настоящее время изучение теоретических и прикладных аспектов развития сельских территорий сосредоточено в основном на решении социально-экономических проблем. Учёные и практики уделяют значительное внимание вопросам, связанным с преодолением периферии характер развития сельских районов, сельская бедность, слабая инфраструктурная поддержка в сельских районах, сокращение безработицы, улучшение социальных и бытовых условий сельских жителей, повышение уровня эффективного использования сельскохозяйственных земель, гармоничная

эксплуатация, экологизация сельскохозяйственного сектора экономики и развитие субъектов предпринимательства в сельской местности области [4].

Исследования, направленные на разработку стратегии и механизмов устойчивого развития сельских территорий (экономической, социальной и экологической сферы) в контексте устойчивого развития общества и государства в целом становятся частой практикой, поскольку на достижение этого ориентированы современные программные документы не только на уровне государств, но и Организации Объединённых Наций. Стратегической целью является сохранение региональных культурных обычаев и традиций, первичных природных ландшафтов, экосистем и т.д. для будущих поколений [1, 13, 19].

Большое внимание уделяется инновациям при формировании экономического механизма развития сельских территорий. Учёные обработали теоретические и методологические основы институциональной поддержки развития сельских территорий, разработаны механизмы адаптации институциональной среды к запросам и нуждам хозяйствующих субъектов в сельской местности и определены институциональные барьеры для развития сельских территорий. Хорошо проработан вопрос гармонизации государственной и региональной политики социально-экономического развития сельских территорий, содействия развитию местного бизнеса и гражданских инициатив, информационно-аналитической поддержке субъектов предпринимательства в сельской местности [11]. В то же время разработанные идеи и гипотезы формирования экономических механизмов развития сельских территорий не предусматривают чётких механизмов финансирования и реализации предлагаемых мер, что снижает практическую ценность таких разработок. Более того, остаются неисследованными вопросы, касающиеся взаимосвязи между развитием сельских территорий и уровнем экономической безопасности [20].

Место и роль экономического механизма развития сельской местности в системе экономической безопасности не определены. Основной целью исследования является разработка эффективных инструментов и механизмов стимулирования социально-экономического развития сельских территорий в рамках реализации прикладных основ государственной политики экономической безопасности в целях обеспечения экономической безопасности. Это позволит использовать мощные незадействованные резервы для корректировки пространственно-региональных диспропорций, диверсификации рисков экономической деятельности и создания превентивных мер противодействия угрозам в сельских районах [9].

Развитие сельских территорий, имеющих потенциал внутреннего туризма, должно учитывать мировые тенденции спроса и диверсификации, которые закономерно оказывают влияние на инфраструктурное развитие и предпринимательскую активность в регионах. Агротуризм становится одним из динамично растущих направлений, причиной чего становится стремление населения к здоровому образу жизни, желанием сменить стрессовую среду больших городов в период отпуска, а также благоприятная экологическая обстановка, располагающая к отдыху и восстановлению психофизиологического состояния, познавательной активности.

С точки зрения формирования предложения агротуризм является сферой общественно полезной социально-экономической деятельности, развитие которой может обеспечить несколько взаимосвязанных эффектов [6, 14, 17, 22]:

- *уровень региона* – продвижение регионов на внутреннем рынке туристско-рекреационных услуг, возможность привлечения инвестиций и участия в национальных программах по развитию, связанных с туризмом, инфраструктурой, занятостью. Для сельских территорий, преимущественно являющихся зоной посещения, это возможность формирования новой бизнес-среды и рабочих мест,

сокращения оттока трудоспособного населения;

- *уровень предприятий* – поскольку агротуризм основывается во многом на работе агробизнеса, для производственных сельскохозяйственных предприятий открывается возможность диверсификации деятельности и получение дополнительного источника дохода на основе популяризации производственного цикла, продвижения своего бренда на региональном и российском рынках;
- *уровень населения* – появление новых рабочих мест, рост доходов и качества жизни, возможности сохранения места жительства и востребованности в качестве квалифицированного специалиста непосредственно на сельской территории, диверсификация местных рынков труда и появление потребности в новых категориях профессий.

Происходит комплексное вовлечение территориальных ресурсов в сервисную сферу, взаимное обогащение людей знаниями и опытом, культурным обменом, связанным с местной кухней, обычаями и традициями, национальными нарядами, сувенирной и промысловой продукцией. Таким образом, агротуризм позволит разнообразить отраслевой состав сельских территорий и обеспечить устойчивость региональной экономики.

Перспективы агротуризма напрямую связаны с процессом активного формирования институциональной среды и развитием инфраструктуры региона. Развитие данного вида деятельности связано с решением важных тактических и стратегических задач по укреплению национальной экономики и развития человеческого потенциала: диверсификация сельского производства и сферы услуг, оптимальное распределение финансовых потоков и реализация инвестиционных проектов, преодоление социально-экономической депрессии перспективных территорий в России [12].

Цель исследования заключается в анализе экономических и институциональных

условий организации функционирования агротуризма на сельских территориях административных субъектов РФ.

Несмотря на то, что агротуризм является сравнительно новым понятием, определения данного термина даны уже многими авторами.

Агротуризм является относительно самостоятельным видом экономической деятельности, направленной на восстановление психических и физических сил личности, имеющий познавательные, рекреационные и культурные цели, которые достигаются посредством вовлечения бизнес-среды агропромышленного комплекса, природных и исторических объектов, минимально подвергнутых антропогенному воздействию [16].

Агротуризм является общественно полезной деятельностью, обеспечивающей диверсификацию экономики сельских территорий и агропромышленного комплекса на основе сочетания различных типов размещения и досуга в зависимости от социально-экономических, демографических и иных характеристик потребителей [7].

Сельскохозяйственный туризм как вид деятельности местного населения, связанный с развитием производственных услуг для обучения, познавательной, трудовой и досуговой деятельности при помощи производственной инфраструктуры, технических средств и оборудования, эффектами которой является дополнительный доход, повышение занятости и сглаживание колебаний спроса [10].

Исходя из представленных определений в научных работах, можно сделать вывод, что аграрный туризм является комплексным понятием: направление туристско-рекреационной деятельности, имеющее систему взаимосвязанных целей, реализуемых в уникальных природных, социальных, производственных условиях, вовлекающих туристов в быт, местную культуру и условия труда [18].

В России стимулированием развития рассматриваемого вида услуг является решение актуальных социальных и экономических про-

блем, характерных для посёлков различного типа. Низкий уровень занятости и отсутствие возможностей получения достаточного дохода становятся факторами оттока трудоспособного населения и продолжающейся тенденции урбанизации. Сельское хозяйство получает возможность использовать материально-техническую базу и кадровые ресурсы для возрождения и популяризации отрасли для молодёжи с различным направлением специализации. В условиях высокой занятости и стресса в городах, негативно влияющего на здоровье, предприниматели с высоким уровнем дохода все больше предпочитают проводить отдых в местах с экологически благоприятной обстановкой и качественными продуктами питания [15].

К сожалению, следует констатировать устойчивый тренд на сокращение числа сельских территорий в регионах России, что соответствует глобальной тенденции урбанизации. Несмотря на наличие значительных перспектив использования территорий для различных государственных и коммерческих целей, необходимо преодолеть ряд ограничений, обусловленных недостаточным количеством кадровых ресурсов, низкой престижностью труда для молодёжи, которая предпочитает крупные города, удалённостью от транспортно-логистических путей и развитой социальной инфраструктуры.

В рамках приоритетных направлений государственного регулирования социально-экономического развития сельского населения можно предложить некоторые меры, которые при системной развитии агротуризма могут способствовать эффективной занятости, снижению уровня безработицы, оказанию социальной поддержки безработной категории граждан, а также повышение уровня жизнедеятельности сельских жителей, работающих на личных хозяйствах вследствие отсутствия новых рабочих мест и ограниченных возможностей занятости в других отраслях сельского хозяйства для поддержания соответствующего уровня жизнедеятельности (рис. 1).

Рис. 1 – Направления и меры обеспечения занятости сельского населения в условиях системного развития агротуризма

Стабильность производственных условий и обеспечения занятости создаёт устойчивые предпосылки решения социальных проблем. С учётом благоприятной окружающей среды такая перспектива на текущем этапе, когда многие предпочитают отдыхать и восстанавливать свои силы на природе, может оказаться привлекательной для различных категорий специалистов.

Проведение работы по созданию благоприятных условий развития сельского туризма должно быть направлено в первую очередь на решение локальных ограничений, характерных для определённого муниципального образования.

Устранение существующих проблем

предполагает создание экономических и институциональных условий организации функционирования агротуризма в регионах страны. Комплекс необходимых мер представлен на рис. 2.

Реализация данных мер, будет способствовать развитию агротуризма в административно-территориальных субъектах, популяризации регионов, отдельных территорий и формированию положительного имиджа. В условиях стимулирования внутреннего туризма использование потенциала сельских территорий может стать катализатором формирования комплексного предложения на основе имеющейся инфраструктурной базы агропромышленного комплекса.

Рис. 2 – Комплекс мер по созданию экономических и институциональных условий организации функционирования агротуризма в регионах РФ

В связи с этим можно предложить некоторые меры, которые будут способствовать новому вектору развития аграрного туризма в регионах страны:

- разработка и продвижение проектов федерального, регионального и муниципального уровня по развитию туристско-рекреационной сферы, включая создание эко-деревень и сопутствующей инфраструктуры;
- научное обоснование бизнес-проектов и социально значимых инициатив в агроту-

ризме, которые могут обеспечить вовлечение местного населения повысить уровень доходов и качество условий труда, занятости, способствовать привлечению спроса со стороны населения края, области, в которой расположена сельская территория, и других регионов страны;

- создание программ участия крупного бизнеса, создающего экологически чистые производства, концепция деятельности которых направлена на экологически чистые продукты, требующая пространства.

Список источников

1. Агибалов А.В. О взаимосвязи развития сельских территорий и аграрных предприятий Воронежской области // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. 2022. №1(33). С. 9-15.
2. Бунчиков О.Н., Сафонова С.Г., Шейхова М.С., Бородин О.Б. Эффективность инвестиционной поддержки аграрного предпринимательства в Ростовской области // Московский экономический журнал. 2019. №11. С. 28-39.
3. Гамидова А.Э. Сельский туризм в постпандемийный период // Известия Санкт-Петерб. гос. экономич. ун-та. №1. С. 162-166.
4. Дорожкина Т.В., Петрушина О.М., Кондрашова И.В. О потенциале туризма в развитии региона (на примере Калужской области) // Вестник Калужского ун-та. 2019. №3(44). С. 31-34.
5. Жиликов Д.И. Оценка системы государственного регулирования аграрной экономики с использованием международных показателей и направления её совершенствования // Экономика и предпринимательство. 2020. №5(118). С. 284-287.
6. Иванищева Н.А. Сельский туризм в формировании имиджа территории // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. №3. С. 45-54.
7. Казначеева С.Н., Челнокова Е.А., Коровина Е.А. Агротуризм как одно из перспективных направлений развития туризма // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. №3-2. С. 248-252.
8. Коробова О.П. Агротуризм как стимул развития сельских территорий // Градостроительство. 2019. №3. С. 99-104.
9. Круглов В.Н., Тютин Д.В. Инновационный аспект развития агропромышленного производства в регионах Российской Федерации // Управленческий учёт. 2021. №8-3. С. 492-498.

10. Логвина Е.В. Сельский туризм как фактор влияния на развитие туристской отрасли Российской Федерации // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. №3. С. 247-254.
11. Макушева О.Н., Касаткина А.С. Развитие туризма в Заволжском районе Ивановской области // Молодой учёный. 2020. №26(316). С. 112-114.
12. Миронова Н.А. Классификация агротуризма и его особенности // Московский экономический журнал. 2020. №5. С. 546-553.
13. Мирошниченко Т.А., Подгорская С.В. Современные тенденции и перспективы развития сельского туризма в России // Вестник Забайкальского гос. ун-та. 2021. №3. С. 119-126.
14. Никонова Т.В. Роль сельского туризма и направления его развития в современной экономике России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. №9-2. С. 167-172.
15. Носов А.Л. Планирование и продвижение сельского туризма // Вестник Вятского ГАТУ. 2021. №3. С. 9-11.
16. Прокопьев К.О., Корнилова Ю.О. Перспективы развития агротуризма в регионе // МНСК – Сельскохозяйственные науки. 2020. №58. С. 85-86.
17. Саранчин Д.А. Потенциал сельского туризма в России // Мир инноваций. 2021. №3. С. 51-53.
18. Сафонова С.Г., Шейхова М.С. Развитие агробизнеса Ростовской области в условиях новых возможностей и ограничений // Московский экономический журнал. 2019. №12. С. 91.
19. Холодова М.А., Сафонова С.Г., Шейхова М.С. Об обновлённых формах государственной поддержки сельского хозяйства региона // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. №11(109). С. 42-50.
20. Чаусов Н.Ю., Балакирева Е.С. Перспективы развития внутреннего туризма Калужской области // Modern Economy Success. 2021. №5. С. 47-51.
21. Шейхова М.С., Сафонова С.Г., Кувичкин Н.М. Продовольственная безопасность России: угрозы и возможности в условиях постпандемической реальности // Московский экономический журнал. 2020. №10. С. 26.
22. Яковенко И.М. Сельский туризм: систематизация понятия и осмысление тенденций // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. №3. С. 154-168.

References

1. Agibalov, A. V. (2022). O vzaimosvyazi razvitiya sel'skih territorij i agrarnyh predpriyatij Voronezhskoj oblasti [On the relationship between the development of rural territories and agricultural enterprises of Voronezh region]. *Innovacii v APK: problemy i perspektivy [Innovations in agriculture: problems and prospects]*, 1(33), 9-15. (In Russ.).
2. Bunchikov, O. N., Safonova, S.G., Sheikhova, M. S., & Borodina, O. B. (2019). Effektivnost' investicionnoj podderzhki agrarnogo predprinimatel'stva v Rostovskoj oblasti [Efficiency of investment support for agricultural entrepreneurship in Rostov region]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 11, 28. (In Russ.).
3. Gamidova, A. E. (2021). Sel'skij turizm v postpandemijnyj period [Rural tourism in the post-pandemic period]. *Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Izvestiya of St. Petersburg State University of Economics]*, 1, 162-166. (In Russ.).
4. Dorozhkina, T. V., Petrushina, O. M., & Kondrashova, I. V. (2019). O potencie turizma v razvitii regiona (na primere Kaluzhskoj oblasti) [On the potential of tourism in the development of the region (the case of Kaluga region)]. *Vestnik Kaluzhskogo universiteta [Bulletin of the Kaluga University]*, 3(44), 31-34. (In Russ.).
5. Zhilyakov, D. I. (2020). Ocenka sistemy gosudarstvennogo regulirovaniya agrarnoj ekonomiki s ispol'zovaniem mezhdunarodnyh pokazatelej i napravleniya ee sovershenstvovaniya [Evaluation of the system of state regulation of the agrarian economy using international indicators and directions of its improvement]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 5(118), 284-287. (In Russ.).
6. Ivanishcheva, N. A. (2021). Sel'skij turizm v formirovanii imidzha territorii [Rural tourism in the formation of the image of the territory]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 3, 45-54. (In Russ.).

7. Kaznacheeva, S. N., Chelnokova, E. A., & Korovina, E. A. (2017). Agroturizm kak odno iz perspektivnyh napravlenij razvitiya turizma [Agrotourism as one of the promising directions of tourism development]. *Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij [International Journal of Applied and Fundamental Research]*, 3-2, 248-252. (In Russ.).
8. Korobova, O. P. (2019). Agroturizm kak stimul razvitiya sel'skih territorij [Agrotourism as a stimulus for the development of rural territories]. *Gradostroitel'stvo [Urban planning]*, 3, 99-104. (In Russ.).
9. Kruglov, V. N., & Tyutin, D. V. (2021). Innovacionnyj aspekt razvitiya agropromyshlennogo proizvodstva v regionah Rossijskoj Federacii [Innovative aspect of the development of agro-industrial production in the regions of the Russian Federation]. *Upravlencheskij uchet [Managerial accounting]*, 8-3, 492-498. (In Russ.).
10. Logvina, E. V. (2021). Sel'skij turizm kak faktor vliyaniya na razvitie turistskoj otrasli Rossijskoj Federacii [Rural tourism as a factor of influence on the development of the tourism industry of the Russian Federation]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 3, 247-254. (In Russ.).
11. Makusheva, O. N., & Kasatkina, A. S. (2022). Razvitie turizma v Zavolzhskom rajone Ivanovskoj oblasti [Tourism development in the Zavolzhsky district of Ivanovo region]. *Molodoy uchenyj [A young scientist]*, 26(316), 112-114. (In Russ.).
12. Mironova, N. A. (2020). Klassifikaciya agroturizma i ego osobennosti [Classification of agrotourism and its features]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 5, 546-553. (In Russ.).
13. Miroshnichenko, T. A., & Podgorskaya, S. V. (2021). Sovremennye tendencii i perspektivy razvitiya sel'skogo turizma v Rossii [Modern trends and prospects of rural tourism development in Russia]. *Vestnik Zabajkalskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Trans-Baikal State University]*, 3, 119-126. (In Russ.).
14. Nikonova, T. V. (2021). Rol' sel'skogo turizma i napravleniya ego razvitiya v sovremennoj ekonomike Rossii [The role of rural tourism and the directions of its development in the modern economy of Russia]. *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 9-2, 167-172. (In Russ.).
15. Nosov, A. L. (2021). Planirovanie i prodvizhenie sel'skogo turizma [Planning and promotion of rural tourism]. *Vestnik Vyatskogo GATU [Bulletin of the Vyatka GATU]*, 3, 9-11. (In Russ.).
16. Prokopyev, K. O., & Kornilova, Yu. O. (2020). Perspektivy razvitiya agroturizma v regione [Prospects of agrotourism development in the region]. *MNSK – Sel'skohozyajstvennyye nauki [MNSK – Agricultural sciences]*, 58, 85-86. (In Russ.).
17. Saranchin, D. A. (2021). Potencial sel'skogo turizma v Rossii [The potential of rural tourism in Russia]. *Mir innovacij [The world of innovation]*, 3, 51-53. (In Russ.).
18. Safonova, S. G., & Shekhova, M. S. (2019). Razvitie agrobiznesa Rostovskoj oblasti v usloviyah novyh vozmozhnostej i ogranichenij [Development of agribusiness in the Rostov region in the conditions of new opportunities and limitations]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 12, 91. (In Russ.).
19. Kholodova, M. A., Safonova, S. G., & Shekhova, M. S. (2019) Ob obnovlennyh formah gosudarstvennoj podderzhki sel'skogo hozyajstva regiona [On updated forms of state support for agriculture in the region]. *Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of economic transformation]*, 11(109), 42-50. (In Russ.).
20. Chausov, N. Yu., & Balakireva, E. S. (2021). Perspektivy razvitiya vnutrennego turizma Kaluzhskoj oblasti [Prospects for the development of domestic tourism in the Kaluga region]. *Modern Economy Success [Modern Economy Success]*, 5, 47-51. (In Russ.).
21. Shekhova, M. S., Safonova, S. G., & Kuvichkin, N. M. (2020). Prodovol'stvennaya bezopasnost' Rossii: ugrozy i vozmozhnosti v usloviyah postpandemicheskoj real'nosti [Food security of Russia: threats and opportunities in the conditions of post-pandemic reality]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 10, 26. (In Russ.).
22. Yakovenko, I. M. (2021). Sel'skij turizm: sistematizaciya ponyatiya i osmyslenie tendencij [Rural tourism: systematization of the concept and understanding of trends]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 3, 154-168. (In Russ.).